

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	

BUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH USTIDAN MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA BUDJET TIZIMI PRINSIPLARINING AHAMIYATI

Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich
Bank-moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplari ahamiyati va bu jarayonda e'tiborga olinishi zarur jihatlar muhokama qilingan. Moliyaviy nazoratning budjet mablag'laridan oqilona va samarali foydalanishdagi roli tahlil qilinib, sarflashda yuzaga keladigan muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: budjet tizimi, budjet tizimi prinsiplari, budjet mablag'lari, moliyaviy nazorat, moliyaviy resurslar, monitoring jarayonlari, maqsadli foydalanish, moliyaviy nazorat organlari.

Abstract: This article discusses the importance of the principles of the budget system in improving the financial control system over the use of budget funds, highlighting key aspects to be considered in this process. The article analyzes the importance of financial control and its role in the rational and efficient use of budget funds, and it proposes recommendations for addressing issues related to budget fund expenditure.

Keywords: budget system, budget system principles, budget funds, financial control, financial resources, monitoring processes, target use, financial control bodies.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение принципов бюджетной системы в совершенствовании системы финансового контроля за использованием бюджетных средств, а также аспекты, которые необходимо учитывать в данном процессе. Анализируется роль финансового контроля в рациональном и эффективном использовании бюджетных средств. Также предложены рекомендации по устранению проблем, возникающих при расходовании бюджетных средств.

Ключевые слова: бюджетная система, принципы бюджетной системы, бюджетные средства, финансовый контроль, финансовые ресурсы, процессы мониторинга, целевое использование, органы финансового контроля.

KIRISH

Globalashuv sharoitida davlat moliyasini boshqarish sohasidagi tadqiqotlar budjet tizimi daromad manbalarini ilmiy asosda belgilashga, soliqlar vositasida budjetlararo munosabatlarni tartibga solishga va turli darajadagi budjetlar o'rtasida soliqlarni taqsimlashga katta e'tibor qaratmoqda. Bu yo'nalishda hududlarning budjet bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish uchun budjet transfertlarini ajratish, soliqlar tizimini takomillashtirish orqali budjetlararo mutanosiblikka erishish, mahalliy davlat hokimiyati organlariga mustaqil budjet-soliq siyosatini yuritish imkoniyatini berish va mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqillik darajasini oshirish kabi maqsadlar ustida ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, davlat bud-

jeti daromadlari va qo'shimcha manbalarni shakllantirishga oid samarali fiskal siyosat yuritish, budjetlararo munosabatlarda soliqlarni ulushli tartibda taqsimlash kabi yo'nalishlarda ham sa'y-harakatlar davom etmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasida" 21-maqсад¹: "Iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1,6 baravar oshirish va 2030-yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda "daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirish uchun zamin yaratish," davlat budjeti taqchilligini qisqartirish va 2023-yildan yalpi ichki mahsulotga nisbatan uning 3 foizdan oshmasligini ta'minlash masalalariga jiddiy e'tibor qaratilgan. Bu mazkur tadbirlarda davlat moliyaviy resurslarining oqilona boshqarilishini ta'minlashga xizmat qilishi bilan e'tiborni jalb etadi [1].

Davlat moliyaviy nazorati sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida zamonaviy jahon andozalari va talablariga mos keladigan moliya tizimi hamda bozor infratuzilmasi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi talablari asosida shakllantirilmoqda. Shu bilan birga, davlat moliya sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan qator qonunchilik tashabbuslari va ulardan kelib chiquvchi muhim chora-tadbirlar ham amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHAHRI

Budjet tizimi budjetlari ijrosi ustidan nazoratning shakllari va usullari, shuningdek, davlat tashkilotlarida moliyaviy nazorat va boshqaruv bilan bog'liq masalalar xorijiy olimlar Mett Endru [2], Yoaxim Vehner [3], Pol L. Pozner [4], Marko Cangiano [5] kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va izchil davom ettirish mexanizmlari hamda budjet tashkilotlarida budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishning tashkiliy-huquqiy va nazariy-uslubiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning asarlari va ma'ruzalarida keng bayon etilgan.

O'zbekistonda budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishga oid ilmiy-tadqiqot ishlari muntazam olib borilgan. Bunda, B. Maxamadaliyev [6], M. Axmedov [7], D. Babaxonov [8], Sh. Usmonov [9] singari olimlarning ilmiy faoliyati alohida e'tiborga loyiqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy mushohada, nazariy tahlil, analiz va sintez kabi tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tahlil jarayonida ilmiy abstraksiyalash, ekspert baholash, induksiya va deduksiya, taqqoslash hamda tizimli tahlil usullariga tayanildi. Tadqiqot keyinchalik loyiha menejerlari, moliyaviy tahlilchilar va hukumat rahbarlarini qamrab olgan soha mutaxassislari bilan chuqur suhbatlarni o'z ichiga oladi. Adabiyotlar, ilmiy va amaliy tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarni triangulyatsiya qilish orqali investitsiya qarorlarini qabul qilishga ta'sir qiluvchi omillar haqida chuqur tushuncha hosil qilinadi. Tadqiqot potensial cheklovlar, jumladan, namunaviy cheklovlarni tan oladi va duch kelgan muammolarni hal qilishga intiladi. Yakuniy maqsad – nazariy bilimlar va amaliy qo'llashni bog'lash orqali investitsiya loyihalarining dinamik manzarasida qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilash uchun amaliy tushunchalar hamda tavsiyalar taqdim etishdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy nazorat davlat iqtisodiyotining barcha tarkibiy bo'linmalarida resurslardan foydalanishni kuzatish va boshqaruvni nazorat qilish imkonini beradi. Bu jarayon qonuniylik, iqtisodiy ahamiyat va moliyaviy barqarorlikka asoslangan yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Davlat nazorati huquqiy tartib-qoidalar asosida amalga oshirilishi zarur bo'lib, u iqtisodiy rivojlanish darajasiga mos ravishda sektorlar

1 <https://lex.uz/ru/docs/-6303230>

kesimida normativ-huquqiy hujjatlar bilan ta'minlanadi. Tadqiqotda "budjet tizimi" va "moliyaviy nazorat" tushunchalari asoslab berilgan va ularni o'zaro bog'lash orqali mavzu yoritilgan. Ichki xo'jalik rezervlarini oshirish orqali jamg'armalarni ko'paytirishga moliyaviy nazorat tizimining ta'siri ko'rib chiqilgan.

Budjet tizimi barcha darajadagi budjetlarni, davlat maqsadli jamg'armalari va budjetdan tashqari jamg'armalarni, budjetlarni tuzish prinsiplari va ular o'rtasidagi munosabatlarni o'z ichiga oladi. Budjet tizimining yagona tamoyili – budjet hujjatlari va hisobot shakllarining takrorlanmasligi hamda daromad va xarajatlarning yagona tartibda shakllantirilishi, ijrosi va hisobotining yuritilishini nazarda tutadi.

Odatda, ayrim unitar davlatlarda budjet tizimi markazlashuv darajasi va mahalliy hukumat organlarining vakolatlariga asoslanib tashkil etiladi. Masalan, markazlashtirilmagan davlat – Fransiyada to'rt darajali budjet tizimi mavjud bo'lsa, mahalliy hokimiyatlarning soliq vakolatlari konstitutsiya bilan belgilangan markazlashgan davlat – Shvetsiyada uch darajali budjet tizimi mavjud.

O'zbekiston Respublikasida budjet tizimi mamlakatning ma'muriy-hududiy tuzilishiga muvofiq tashkil etiladi. Budjet tizimining balanslilik va o'zaro bog'liqligi tamoyili esa budjetlarda ko'zda tutilgan xarajatlar hajmi daromadlar va taqchillikni qoplash manbalari yig'indisiga muvofiq bo'lishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, budjet mablag'lari balanslilikini ta'minlash uchun mablag'larni budjetlar o'rtasida qayta taqsimlash mumkinligini bildiradi.

Budjet tizimi budjetlarining daromadlarini prognoz qilish va xarajatlarini rejalashtirish prinsipi budjetlarni tuzishda budjet tasnifiga muvofiq ravishda, daromadlar manbalar bo'yicha prognoz qilinishi, xarajatlar esa yo'nalish va maqsadlar asosida rejalashtirilishi zarurligini bildiradi.

Budjet tizimi budjetlaridan foydalanishda aniq yo'naltirilganlik va maqsadlilik prinsipi esa budjet mablag'lari har bir budjet tashkiloti va mablag' oluvchi uchun belgilangan maqsadlarni moliyalashtirishda foydalanilishi lozimligini nazarda tutadi. Budjet tizimi budjetlarining mustaqillik prinsipi esa turli darajadagi budjetlar o'z faoliyatini amalga oshirishda mustaqillikka ega ekanligini anglatadi. Masalan, viloyat yoki tuman budjetlari qonuniy doirada yuqori budjet bog'lamlariga bog'lanmagan holda daromadlar va xarajatlarni shakllantirishi mumkin.

Budjet tizimi budjetlaridan foydalanish samaradorlik prinsipi budjet jarayoni ishtirokchilari o'zlariga berilgan mablag'lardan natijaga erishish uchun samarali foydalanish zarurligini ifodalaydi.

Yagona kassa prinsipi esa budjet tizimi budjetlarining barcha daromadlari yagona g'azna hisobvarag'iga kiritilishini va xarajatlarning to'lanishini mazkur hisobvara q orqali amalga oshirilishini ta'minlaydi. Budjet jarayoni ishtirokchilarining javobgarligi prinsipi budjet jarayoni har bir bosqichida ishtirokchilar o'z harakatlari uchun javobgar ekanligini nazarda tutadi.

Ochiqlik prinsipi davlat budjeti va maqsadli jamg'armalar budjetlarini jamoatchilikka ochiq qilishni nazarda tutadi. Tasdiqlangan davlat budjeti va jamg'arma budjetlarining daromad va xarajatlari haqida ma'lumotlar ommaviy axborot vositalari, maxsus nashrlar va O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb-saytida e'lon qilib boriladi.

Budjet hujjatlari va budjet hisobotlari shakllari, budjet tasnifi yagona bo'lib, daromad va xarajatlarning shakllantirilishi hamda ijro etilishining yagona tartibini ta'minlashi zarur. Budjet tizimi budjetlarida ko'zda tutilgan xarajatlar hajmi daromadlar va taqchillikni qoplash manbalari yig'indisi hajmiga muvofiq bo'lishi lozim. Budjet tizimi budjetlarini tuzish va ijro etishda mablag'larning balanslilikini ta'minlash maqsadida ular o'rtasida qayta taqsimlanishi mumkin.

Budjet tizimi budjetlarini tuzishda budjet tasnifiga muvofiq ravishda daromadlar manbalar bo'yicha tahlil qilinadi va xarajatlar yo'nalishlar bo'yicha prognozlanadi. Moliyaviy yil uchun budjet

tizimi budgetlarini shakllantirish, ko'rib chiqish, qabul qilish, tasdiqlash va ijro etish O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasi — so'mda amalga oshiriladi(1-jadval).

1-jadval. 2023-yil uchun O'zbekiston Respublikasi Konsolidatsiyalashgan budgetining jamlanma parametrlari hamda 2024-2025-yillarga budget mo'ljallari (mlrd. so'm)².

T/r	Ko'rsatkichlar	2023-yil uchun prognoz	Budget mo'ljallari:	
			2024-yil	2025-yil
I.	Konsolidatsiyalashgan budget daromadlari	310 677,9	353 697,7	397 219,4
1.	Mamlakt budjeti daromadlari*	232 107,1	269 965,6	309 829,9
2.	Mamlakat maqsadli jamg'armalari daromadlari*	41 250,7	46 793,8	50 609,2
3.	Mamlakat Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga tushumlar	11 712,0	11 394,2	9 959,0
4.	Budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalariga tushumlar	25 608,1	25 544,1	26 821,3
II.	Konsolidatsiyalashgan budget xarajatlari	343 212,6	387 197,1	428 363,7
1.	Mamlakat budjeti xarajatlari *	227 866,6	255 324,1	285 570,5
2.	Mamlakat maqsadli jamg'armalari xarajatlari	70 212,9	77 565,2	85 342,8
3.	O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'larining sarflanishi	11 712,0	17 474,6	17 765,5
4.	Budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari mablag'larining sarflanishi	25 608,1	25 033,2	26 284,9
5.	Tashqi qarz hisobidan davlat dasturlariga xarajatlar	7 813,0	11 800,0	13 400,0
III.	Davlat maqsadli jamg'armalariga transfertlar	29 867,6	34 341,7	37 775,5
IV.	Konsolidatsiyalashgan budget saldos (profitsit +, defitsit -)	-32 534,7	-33 499,4	-31 144,3
V.	Davlat budjeti va davlat maqsadli jamg'armalari saldos (profitsit +, defitsit -)	-24 721,7	-16 129,9	-10 474,2
VI.	Davlat qarzlarini so'ndirish	19 173,7	31 498,8	26 657,5

Yuqoridagi 1-jadvalda 2023-yil uchun mamlakatimizning Konsolidatsiyalashgan budgeti jamlanma parametrlari hamda 2024-2025-yillarga mo'ljallangan budget keltirilgan. 2023-yil uchun qabul qilingan Konsolidatsiyalashgan budget, YIMning 6% miqdoridagi o'sish sur'ati asosida shakllantirilgan edi. Biroq, dunyodagi murakkab vaziyat va ziddiyatlar ta'sirida ushbu prognoz qayta ko'rib chiqilib, 5% darajasida belgilandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot doirasidagi ma'lumotlarni o'rganish va ma'lumotlarni tahlil qilish asosida shuni aytish mumkinki, budget tizimi budgetlarining mablag'larini samarali va oqilona sarflanishi ustidan nazoratni amalga oshiruvchi davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada rivojlantirish, budget mablag'larini aniq maqsadli yo'nalishlar bo'yicha sarflanishini tartibga solish, budget siyosatidagi asosiy ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, davlatning uzoq muddatga tuzgan strategik islo-

2 <https://lex.uz/ru/docs/-6303230>

hotlari yo'nalishlarini belgilash hamda ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun muhim omillardan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotining bugungi bosqichida davlat moliyasini boshqarish tizimini amalga oshirilayotgan iqtisodiy va demokratik islohotlar talablariga moslashtirish, ular faoliyatini so'nggi ijobiy natijalarni ko'zlangan holda muvofiqlashtirish, davlat moliyasini boshqarishni shaklan va mazmunan yangi sifat pog'onasiga ko'tarish, davlat moliyasini boshqarish organlari, birinchi navbatda, Iqtisodiyot va moliya vazirligi G'aznachiligining faoliyat mexanizmlarini hamda moliyaviy nazoratni takomillashtirish uning elementlarining faoliyatini takomillashtirishning zarurligi, budjet jarayonida budjet ijrosining g'aznachilik tizimiga bosqichma-bosqich o'tilayotganligi va bu boradagi muammolarni tadqiq etishning zarurligi hamda davlat moliyasini institutsional tarkibini isloh qilishda g'aznachilik faoliyatining zarurligi bugungi kundagi davlat moliyasining samarali boshqaruvi nihoyatda dolzarb masala ekanligidan dalolat beradi.

Moliyaviy nazorati tizimini qo'llash natijasida budjet ijrosi samaradorligini oshirishga erishildi, ya'ni maqsadsiz xarajatlarni amalga oshirish holatlariga chek qo'yilmoqda. Budjetdan ajratilayotgan to'lovlarni o'z muddatlarida o'tkazilishida hamda iqtisodiy tahlillarni o'tkazishda qo'llaniladigan hisobotlar sifatini oshirishda buxgalteriya hisob-kitobi ma'lumotlar tezkorligi va aniqligi o'sishiga olib keldi. Davlat budjeti g'azna ijrosida budjet mablag'lari oluvchilarining buxgalteriya hisobini uritishning hisob registrlari yanada takomillashtirildi.

Moliyaviy nazorat tizimining xorijiy tajribalari bilan tanishib, shu narsa ma'lum bo'ldiki, moliyaviy tizimining yagona modeli mavjud emas, har bir mamlakatda moliyaviy boshqarmalari va bo'linmalarining tuzilishi hamda ularning aniq funksiyalari turlicha belgilanadi. Bundan tashqari moliya nazorati tizimining vazifalari vaqt o'tishi bilan, albatta, o'zgaradi.

Davlat budjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadigan ijtimoiy soliq tushumlarini taqsimlash me'yorlarini soliqlar maqsadiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining Davlat budjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga yo'naltirilishi yuzasidan qayta ko'rib chiqish lozim.

O'zbekiston Respublikasida moliyaviy nazorat ishlari samaradorligini ta'minlash, hamda budjet mablag'laridan foydalanish yuzasidan samarali moliyaviy nazoratni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari yuzasidan quyidagi asosiy taklif va tavsiyalarimizni bildirishimiz mumkin:

davlat siyosatiga mos ravishda moliyaviy nazorat tizimini isloh qilib borishni ta'minlash;

moliyaviy nazorat qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun ko'zda tutilgan natijaga erishishni ta'minlashga xizmat qilishi lozim;

moliyaviy nazorat organlarining budjet xarajatlarini optimallashtirishga qaratilgan yuqori samarali faoliyatini rag'batlantirish mexanizmini takomillashtirish;

moliyaviy nazorat sohasida ilmiy-tadqiqot faoliyatlarini amalga oshirish;

moliyaviy nazorat tizimi organlari faoliyatini muvofiqlashtirishning me'yoriy-huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash va takomillashtirish;

nazorat organi tizimi bilan turli tashkilotlar (tijorat banklari, soliq, bojxona organlari, tovar xom-ashyo birjalari) o'rtasidagi axborot almashish tizimini yanada muvofiqlashtirish;

xorijiy davlatlarda budjet mablag'laridan foydalanish yuzasidan nazorat tadbirlarini amalga oshirish mexanizmini va nazorat-taftish organlari faoliyatini kuzatish va tajribalarini o'rganish, so'ngra ularning ijobiy yutuqlari va natijalarini milliy moliyaviy nazorat tizimimizga tatbiq etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yil-larga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>

2. Mett Endru, "Instutsional islohotlar chegaralari", 2013.

3. Yoaxim Vehner, "Qonun chiqaruvchi organlar va budjet jarayoni", 2010.

4. Pol L. Pozner, "Davlat moliyasini boshqarish va uning paydo bo'lgan tizimi", 2013.

5. Marko Cangiano, "Xalqaro pul jamg'armasi", 2013.

6. B. Maxamadaliyev, "Budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratni tashkil etish va takomillashtirish", 2019.

7. M. Axmedov, “Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etishning nazariy asoslarini takomillashtirish”, 2023.
8. D. Babaxonov, “Budjet jarayonini tashkil etishda moliyaviy nazoratning ahamiyati”, 2022.
9. Sh. Usmonov, “Budjet tashkilotlarida moliya xo‘jalik faoliyatini nazorat qilishning amaldagi holati”, 2022.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022–2026-yil-larga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>
11. Mett Endru, “Instutsional islohotlar chegaralari”, 2013.
12. Yoaxim Vehner, “Qonun chiqaruvchi organlar va budjet jarayoni”, 2010.
13. Pol L. Pozner, “Davlat moliyasini boshqarish va uning paydo bo‘lgan tizimi”, 2013.
14. Marko Cangiano, “Xalqaro pul jamg‘armasi”, 2013.
15. B. Maxamadaliyev, “Budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratni tashkil etish va takomillashtirish”, 2019.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**